

ლამარა გულორდავა

ევგენი აფხაზავა - ლეგენდის დაბრუნება

პირველი მსოფლიო ომის გმირი და დამოუკიდებელი საქართველოსათვის მებრძოლი ევგენი აფხაზავა დაიბადა ოზურგეთის მაზრის სოფელ არჩელში (სადგურ ჯუმათიდან 2-3 კმ). იგი პირველ მსოფლიო ომამდე გაიწვიეს ჯარში. ევგენის გიმნაზიის ოთხი კლასი ჰქონდა დამთავრებული და შესაფერისად მიიჩნიეს სამხედრო სკოლაში გაეგზავნათ, რომელიც 1915 წელს დაამთავრა. იმავე წელს ომში ოთხჯერ დაიჭრა, ავსტრიის საზღვარზე გმირობისათვის მრავალი ჯილდო მიიღო. ჟურნალში „თეატრი და ცხოვრება“ (1915 წ. N23) დაიბეჭდა მისი ფოტო. ამის შემდეგ ომში მრავალჯერ ისახელა თავი, მრავალი ორდენი მიიღო, გახდა პორუჩიკი, ვახმისტრი, სამშობლოში შტაბს-როტმისტრის ხარისხით, ოთხი ვარსკვლავით და მრავალი ჯილდოთი დაბრუნდა.

შტაბს-როტმისტრი აფხაზავა იყო წმინდა გიორგის ორდენის სრული კავალერი. მის მკერდსა და კისერს სამხედრო სკოლის დამთავრების ნიშანი და ცხრა ორდენი ამშვენებდა. ესენია: ორი ვერცხლის მედალი ხელმწიფე ნიკოლოზის გამოსახულებით, წმინდა გიორგის 4 ჯვარი – ორი ოქროსი და ორიც ვერცხლისა, წმინდა ანას ორდენი ოქროში ჩასმული და სამხედრო სკოლის დამთავრების ნიშანიც მკერდის მარცხენა მხარეს ჰქონდა ჩამოკიდებული, ხოლო წმინდა ვლადიმირის ორდენი ოქროში ჩასმული – მკერდის მარჯვენა მხარეს, კისერზე კი ეკიდა წმინდა სტანისლავის ორდენი ოქროში ჩასმული მინანქრით.

კორნეტის ვერცხლისფერ ეპოლეტზე ჩამჯდარი ოთხი ვარსკვლავი და რიცხვი „12“ გვიჩვენებდა, რომ აფხაზავა მე-12 საკავალერიო ულანთა (მსუბუქად შეიარაღებული ცხენოსანი ჯარი რუსეთის არმიაში) პოლკის შტაბს-როტმისტრი იყო (ქუთათელი, 1985-:88-91).

ეროვნული სამხედრო ნაწილების შედგენის მიზნით დასავლეთის ფრონტიდან სამშობლოში ბრუნდებოდნენ ქართველი ოფიცრები და ჯარისკაცები, მათ შორის იყო ევგენი აფხაზავა.

პირველი მსოფლიო ომის გმირს სამშობლოში ყველა სიყვარულითა და პატივისცემით შეეგება. ლამაზ სახეს ოდნავ კებიანი ცხვირი და უღვაშები უმშვენებდა, თვალებით ცეცხლს აფრქვევდა, ლამაზად ჩაცმულს წელზე კავკასიური ხმალი ერტყა. ბავშვები და ახალგაზრდობა ფეხდაფეხ მიდევდნენ, ხნიერები აღტაცებით აყოლებდნენ თვალს.

დადგა 1918 წლის იანვარი. დრო იყო მეტისმეტად არეული. შეიქმნა ისეთი მდგომარეობა, რომ ამიერკავკასიას, და კერძოდ საქართველოს ორი მხრიდან მოელოდა საფრთხე. ერთი მხრივ იყო ოსმალეთი, მაგრამ სანამ ისინი ჩვენამდე მოაღწევდნენ, თურქეთის ფრონტიდან საბჭოთა რუსეთში მიმავალი ჯარები დაიძრნენ, მათი ეშელონები თბილისიდან 303-ე ვერსზე დაბანაკდნენ. ბოლშევიკური აგიტაციით აღზნებული 100 ათასი ჯარისკაცი თბილისში შემოსვლას და მთავრობის გადადგომას მოითხოვდა. მათი თავშეყრა თბილისთან ახლოს ხელსაყრელი არ იყო, რადგანაც მათ სამოქალაქო ომის და

ანარქიის საშიშროება შექმნეს. (მაზნიაშვილი, 1990: 10-11).

ბოლშევიკების სამხარეო კომიტეტმა თბილისის დაკავებისთვის მომენტი ხელსაყრელად მიიჩნია და აჯანყების გეგმა შეიმუშავა. მათ ლენინიდან ჰქონდათ დავალება თბილისის ხელში ჩაგდებისა. ამ მიზნით ლენინმა სამხედრო ხელმძღვანელიც კი გამოგზავნა, მაგრამ აჯანყების გეგმა ჩაიშალა. (საქ. ისტ. ნარკვ. 1972:552).

1917 წლის ნოემბერში მენშევიკებმა თბილისის არსენალი დაიკავეს და ქალაქში სამხედრო წესები გამოცხადდა. (საქ. ისტ. ნარკვ. 1972:528).

ამგვარად, საქართველოს საფრთხე მოელოდა. ამ პირობებში, როცა ომი არ იყო დამთავრებული და ქვეყანაში არეულობა სუფევდა, იქმნებოდა ქართული საჯარისო კორპუსი, რომელსაც სათავეში ჩაუყენეს სტეფანე ახმეტელი.

1918 წლის 4 იანვარს საბჭოების სამხარეო ცენტრის გაერთიანებულ სხდომაზე ნოე ჟორდანიამ განაცხადა, რომ ოსმალეთის წინააღმდეგ მობილიზებული ნაციონალური არმიის ტყვია-წამლით მომარაგების მიზნით, ამიერკავკასიის კომისარიატს გადაწყვეტილი აქვს თურქეთის ფრონტიდან რუსეთისაკენ მიმავალი ეშელონების განიარაღება. ამასთან, ჯარისკაცები არ უნდა მოხვედრილიყვნენ თბილისში. ეშელონები თბილისის შემოვლით ჩრდილოეთში უნდა გაეგზავნათ.

თბილისის დაცვა და ამ დაცვისათვის საომარი ოპერაციების ჩატარება მთავრობამ გიორგი მაზნიაშვილს მიახლოა.

ნ. ჟორდანიამ სპეციალურად მოიკითხა პირველი მსოფლიო ომის გმირი, სახელგანთქმული და გამოცდილი მეზრძოლი ევგენი აფხაზავა და პოლკოვნიკ ახმეტელს ურჩია ეშელონების გასაიარაღებლად გამოეყენებინა იგი.

მართლაც, „ნ. რამიშვილმა მოახდინა საჩქარო კრება, რომელმაც გადასწყვიტა, გამოეწვიათ კახეთიდან აბხაზავას ჯავშნიანი მატარებელი, რომელიც თვალყურს ადევნებდა კახეთში მდგომ ერთ-ერთ რუსულ სამხედრო ნაწილს. აფხაზავას დაევალა წასულიყო ბაქოსკენ, გაძლოლოდა წინ მომავალ 16 ეშელონს და არ მიეცა მათთვის ნება

მატარებლიდან გადმოსხმისა“. იგონებს გენერალი მაზნიაშვილი (მაზნიაშვილი, 1990: 19).

ჯავშნიანი მატარებლის უფროსი ევგენი აფხაზავა სამხედრო სამსახურში ნამდვილად დიდად გამოცდილი იყო. ევგენი აზერბაიჯანშიც მსახურობდა. ბევრი ნაცნობი და მეგობარი ჰყავდა, მათ შორის მუსულმანთა ცხენოსანი ლეგიონის უფროსი პოლკოვნიკი მაღალოვი (მაღალაშვილი).

ამიერკავკასიის კომისარიატმა გააფრთხილა ელისავეტოპოლის ნაციონალური კომიტეტი საჭირო ზომები მიეღო ეშელონების გასაიარაღებლად. ელისავეტოპოლის ნაციონალურმა კომიტეტმა კი ეშელონების განიარაღება დაავალა მუსულმანთა შეიარაღებულ რაზმებს, რომელსაც მაღალაშვილი ხელმძღვანელობდა. (საქ. ისტ. ნარკვ. 1972:550).

6 იანვარს, დილით, აფხაზავა თბილისის არსენალთან გაჩერებულ მატარებელში დაბანაკდა. აქვე მოთავსდნენ მისი თანამემწენი: მაყაშვილი, მაკარაშვილი და 60 პარტიზანი.

აფხაზავას ხელში პარაბელუმი ეჭირა, წელზე მოსევადებული ქამარ-ხანჯლით შემორტყმული შავი ჩოხა ეცვა. მისი რაზმელებიც შავ ჩოხას ატარებდნენ.

თურქეთის ფრონტიდან რუსეთისაკენ მიმავალი ჯარების გზა თბილისზე გავლით მიემართებოდა. საფრთხის თავიდან ასაცილებლად მთავრობამ ყარსის რკინიგზის ხაზი უშუალოდ შეუერთა ბაქოს რკინიგზის ხაზს 303-ე ვერსზე. აფხაზავამ თბილისის მახლობლად ეშელონების განიარაღება მიზანშეწონილად არ მიიჩნია და 303-ე ვერსისაკენ გაეშურა, მაგრამ არც აქ მოისურვა მათი განიარაღება და ყარაიაში ჩავიდა. აფხაზავამ და მისმა რაზმელებმა ყარაიას სადგურზე მდგომი ეშელონი განაიარაღეს.

ყარაიას სადგურზე ახლა არტილერია და ქვეითად დატვირთული ხუთი ეშელონი მოვიდა, ეშელონის ჯარისკაცებმა უარი განაცხადეს განიარაღებაზე, ის კი არა, აქეთ მოითხოვეს ჯავშნიანი მატარებლის განიარაღება. აფხაზავამ თავი შეიკავა. იმ ღამით ალსტაფაში ჩავიდა. იქ მან ბრძანება მიიღო, ფრონტიდან მომავალი არცერთი ეშელონი არ უნდა გამოეშვათ ალსტაფის სადგურიდან. ახლა განიარაღება შამქორში უნდა მომხდა-

რიყო. 7 იანვარს აფხაზავას შეატყობინეს, რომ ეშელონები ყარაიადან გამოვიდნენო. არა და ყარაიადან აღსტაფამდე ყველა სადგურის უფროსი ვალდებული იყო შეეტყობინებინა აფხაზავასთვის ეშელონების მოძრაობა. თურმე, რამდენიმე სადგურის უფროსი ბოლშევიკი აღმოჩნდა და ეშელონები გაატარეს აღსტაფისაკენ. აფხაზავა გაცეცხლდა, მაყაშვილს ლიანდაგების აყრა უბრძანა, ხოლო რაზმელებს – ჯავშოსანში ჩასხდომა და ბრძოლისათვის მზადყოფნა.

7 იანვარსვე როტმისტრმა აფხაზავამ მუსულმანური ცხენოსანი პოლკის მეთაურის მაღალაშვილის სახელზე დეპეშა გაგზავნა: „მოდის 5 შეიარაღებული ეშელონი ქვემეხით, შეიპყრეს საბჭოს წარმომადგენლები, მოვდივართ ჯავშნიანი მატარებლით წინააღმდეგობის გასაწევად. გთხოვთ დახმარებას ყოველ გვარეობის იარაღით“ (საქ. ისტ. ნარკვ. 1972:550).

აღტაგლა–აღსტაფის უბანზე ახლა 16 ეშელონს მოეყარა თავი. ისინი იარაღის ჩაბარებაზე უარს აცხადებდნენ და ჯავშნიანი მატარებლის განიარაღებას მოითხოვდნენ. პოლკოვნიკი მაღალაშვილი და აფხაზავა სა-

დგურ განჯაში შეხვდნენ ერთმანეთს. მაღალაშვილს ქართველი ოფიცრები ახლდნენ: ლეგიონის შტაბის უფროსი ანდრონიკაშვილი, აფხაზავას მეგობარი ეხვია და თარხან–მოურავი. ჯავშნიან მატარებელში ოფიცრების თათბირი გაიმართა. გადაწყდა, შამქორში მომხდარიყო განიარაღება და ეშელონები შამქორიდან რუსეთში გაეგზავნათ (საქ. ისტ. ნარკვ. 1972:550).

აფხაზავა ჯავშნიანი მატარებლით შამქორს ჩავიდა, შამქორისაკენ გაეშურნენ აგრეთვე რაფიბეგოვისა და ტიგრანიანის რაზმელებით სავსე მატარებლები. განჯა და შამქორი სამხედრო ბანაკად გადაიქცა, განჯიდან შამქორისაკენ სამხედრო ეშელონები მიდიოდნენ, შამქორიდან განჯისაკენ მიმავალი რკინიგზის ხაზი აფხაზავას ჯავშნიან მატარებელს გადაეჭრა.

9 იანვარს, დილის 8 საათზე შამქორის სადგურზე პირველი ეშელონი გამოჩნდა, აფხაზავამ, ისე, როგორც ყარაიაში, წინადადება მისცა რუსეთის ჯარისკაცებს განიარაღებულიყვნენ. ჯარისკაცებმა იარაღი ჩააბარეს, ერთ საათში მეორე ეშელონიც განიარაღეს.

მაგრამ შემდეგ მოსული საარტილერიო ეშელონები წინააღმდეგი წავიდნენ განიარაღებაზე. ჯარისკაცები ეშელონებიდან ჩამოვიდნენ, ზარბაზნები ჩამოიღეს და ჯავშნიან მატარებელს ყუმბარები დაუშინეს. გმირულად იბრძოდნენ ჯავშნოსნის რაზმელები, მაგრამ ყუმბარებით დანგრეული ჯავშნოსანი ლიანდაგს აცდა და გვერდით გადაწვა. ცოცხლად დარჩენილი რაზმელები ვაგონებიდან გადმოცვივდნენ. აფხაზავას მარცხენა ხელის ძვალი ყუმბარას დაემსხვრია, დაჭრილ მეთაურს რუსებმა ტყვია დააყარეს. ტყვიებით დაცხრილული აფხაზავა თოვლში ჩაიკეცა.

შამქორში დაიღუპნენ მისი ორი უახლოესი თანაშემწე: მაყაშვილი და მაკარაშვილი (მაზნიაშვილი, 1990:19).

მაღალაშვილმა ბრძანება გასცა: შამქორიდან ბაქოსაკენ და დალიარისაკენ ლიანდაგი აეყარათ. განიარაღება გააგრძელეს მაღალაშვილის, რაფიბეგოვის და თარხან–მოურავის რაზმელებმა. ეშელონებს ცეცხლი წაუკიდეს და ხელჩართულ ბრძოლაში ჩაებნენ.

ბრძოლის შემდეგ ლიანდაგზე 5 დამსხვრეული ეშელონი და ყუმბარებით დანგრეული ჯავშოსანი ეგდო, ირგვლივ დამწვარდასახიჩრებელი გვამები ეყარა... (ქუთათელი, 1985:120). შემდეგში ეშელონები ბრუნდებოდნენ პატარ-პატარა ჯგუფებით, რომლებიც ვერ ბედავდნენ თბილისზე გალაშქრებას. რამდენიმე დღეში სამგზავრო მატარებლების მიმოსვლაც აღსდგა.

მთავრობამ ყარსში და მის მიდამოებში გაგზავნა ცარიელი საბარგო მატარებლები ოფიცრებით, რომლებსაც დავალებული ჰქონდათ მოეგროვებინათ მიტოვებული სამხედრო ქონება. გაფანტული სამხედრო ქონების შეგროვება გაგრძელდა 1918 წლის მატის ბოლომდე (მაზნიაშვილი, 1990:19).

ი. სტალინი აღნიშნავდა: „განიარაღების უმაღლეს ილუსტრაციას წარმოადგენს შამქორთან ელისავეტოპოლსა და თბილისს შორის თურქეთის ფრონტიდან გამოსული ეშელონების განიარაღება. ელისავეტოპოლის მუსულმანთა ნაციონალური კომიტეტის წევრების მეთაურობით და ამიერკავკასიის კომისარიატის მიერ გაგზავნილი ჯავშნიანი მატარებლის (მეთაური ევგენი აფხაზავა. ლ. გ.) დახმარებით განიარაღეს რუსეთში მიმავალი ჯარის ნაწილი. რუსებს წაართვეს 15 ათასი თოფი, 70-მდე ტყვიამფრქვევი და ორი ათეული ზარბაზანი“ (სტალინი, 1936:16).

შამქორის ბრძოლამ ჩაშალა რკპ(ბ) სამხარეო კომიტეტის აჯანყების გეგმები – გამოეყენებინა არმიის ბოლშევიკური ნაწილები, მოეწყოთ შეიარაღებული გამოსვლა, ხელში ჩაეგდოთ თბილისი, აეღოთ არსენალი, გაერეკათ ამიერკავკასიის კომისარიატი და შეექმნათ რევოლუციური მუშურ-გლეხური მთავრობა. ამ ბრძოლამ დაადასტურა, რომ მენშევიკური მთავრობა ორგანიზებული აღმოჩნდა და თბილისის საგანგებო და სახელდახელო გამაგრებით ხელისუფლების გამყარება უზრუნველყო.

ამგვარად, გადაურჩა თბილისი ხიფათს და ამაში დიდია ევგენი აფხაზავას წვლილი, მას მცირე რაზმით მოუხდა რიცხვმრავალი რუსის ჯარის განიარაღება. ჯავშოსანი მატარებლის უფროსი და მისი თანამებრძოლები იბრძოდნენ დამოუკიდებლობისა და ღირსებისათვის.

კარგა ხანს ახსოვდათ შამქორის ამბები, მაგრამ მერე დავიწყებას მიეცა. ევგენის ხსოვნაც თანდათან მინელდა. ჯავშოსანი ასეთე ისე, ახსოვდათ, მაგრამ ის პიროვნება, ვინც 1918 წლის იანვარში თბილისს აარიდა თურქეთის ფრონტიდან დაბრუნებული დიდძალი რუსის ჯარის შემოსევა, ეს უკვე ამოვარდა ხალხის ცნობიერებიდან.

მაგრამ დადგა ჟამი საქართველოს ბოლო, ორსაუკუნოვანი პერიოდის ნამდვილი ისტორიის შექმნისა, დადგა დრო დაუბრუნდეს ლეგენდარული სახელები ეროვნულ ცნობიერებას, უნდა აღსდგეს სამშობლოს თავისუფლებისათვის თავგამოდებული მებრძოლის – ევგენი აფხაზავას სახელი. მის სახელთან დაკავშირებული უმთავრესი ეპიზოდი – შამქორის ბრძოლა არ უნდა დაიკარგოს.

ევგენი აფხაზავამ თავისი შრომით, ცოდნითა და გამოცდილებით მიაღწია სამხედრო სამსახურში მაღალ საფეხურს. მაღალჩინოსანმა გვერდით გადადო ყოველდღიური ჩასაცემელი - ფრენჩი თუ საპარადო მუნდირი, დიდი სიამაყით ჩაიცვა ეროვნული გვარდიის შავი ჩოხა და სამშობლოს დასაცავად იბრძოლა ბოლომდე. იგი იყო უშიშარი, მტკიცე, უტეხი, რისკიანი, მარჯვე, ქედუხრელი.

გმირის პიროვნული პორტრეტი ვერ შემორჩებოდა, რომ არა ალ. ქუთათელის წიგნი „პირისპირ“. რომანი ეძღვნება საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებას, მაგრამ ევგენი აფხაზავას შესახებ და შამქორის ისტორია მაშინდელ საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრების ამსახველი დოკუმენტური წყაროებითაა გამყარებული. ევგენის არ ჰქონდა დრო დაეწერა მემუარები (როგორც გიორგი მაზნიაშვილს ან ვალოდია გოგუაძეს, რომელიც დასავლეთ საქართველოში მოძრავ ჯავშოსანს ხელმძღვანელობდა), იგი დაიღუპა ახალგაზრდა, ცოლ-შვილი არ ჰყოლია, დანიშნული ყოფილა ჭავჭავაძის ქალზე. ევგენის ერთი ძმა ჰყავდა - მიხეილი, რომელიც კოლექტივიზაციას ვერ შეეგუა, იარაღი აისხა და ყაჩაღად გავიდა. მიხეილს 4 შვილი ჰყავდა, მათმა შვილებმა და შვილიშვილებმა იციან სასახელო წინაპრის შესახებ. მათი მეშვეობით შევკრიბე მასალები ამ საინტერესო პირო-

ვნებაზე. მაქვს ზეპირი ინფორმაცია, რომ მოსკოვში, კრემლის გეორგიევსკის დარბაზში ოქროს ასოებით დაწერილი ყოფილა პირველი მსოფლიო ომის გმირთა სახელები, მათგან 7 ქართველია და ერთ-ერთი მათგანი ევგენი აფხაზავაა. მოწოდებული ფოტოებისა და ინფორმაციისთვის მადლობას ვუხდით მუზეუმის ექსპერტს ბიძინა აფხაზავას, რომლის წინაპარი იყო ევგენი აფხაზავა.

ჩვენ არ ვიცით ევგენი აფხაზავას დაბადების თარიღი, მაგრამ თუ ომამდე გაიწვიეს ჯარში, ვფიქრობთ, 1914 წელს იქნებოდა 18-22 წლის. ვიცით, რომ დაიღუპა 1918 წელს და იყო ძალზე ახალგაზრდა, ალბათ 22-26 წლისა. არც ის ვიცით, უამრავი ჯილდოს პატრონმა მიიღო თუ არა ქართული ჯილდო დაღუპვის შემდეგ, მაგრამ ვთვლით, რომ მისთვის ყველაზე მაღალი ჯილდო იქნება ღირსეული ბიოგრაფიის აღდგენა ხალხის ცნობიერებაში და ის ყვავილები, რომელსაც 9 იანვარს მის საფლავთან მიიტანენ გულშემატკივრები. გმირი დაკრძალულია მის მშობლიურ სოფელ არჩეულში, აფხაზავების სასაფლაოზე.

2013 წლის 9 იანვარს 95 წელი სრულდება ევგენი აფხაზავას შამქორში დაღუპვიდან.

P. S. ამ სტატიით მცირეოდენი წვლილი შევიტანე გმირის გახსენებაში, რომლის

ისტორიამ ჩემზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა. სტატია ოდნავ შემოკლებით გამოქვეყნდა ლანჩხუთის რაიონულ გაზეთ „ლანჩხუთი პლუს“-ში, მივიღე გამოხმაურება ნიგვზიანის საჯარო სკოლიდან. მასალები გავაცანით აგრეთვე კინოდოკუმენტალისტს ირაკლი მახარაძეს. მასვე ვთხოვთ გააგრძელოს კვლევა და გამოსცეს პატარა წიგნი ევგენი აფხაზავაზე. ასევე, ვეთანხმები მუზეუმის ექსპერტის ბიძინა აფხაზავას წინადადებას – შეიქმნას ევგენი აფხაზავას ფონდი, რომლის მეშვეობით უნდა მოწესრიგდეს საფლავი და დაიდგას გმირის ბიუსტი. ამით პატივს მივაგებთ მის ნათელ ხსოვნას.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. გ. მაზნიაშვილი. „მოგონებანი“. ბათუმი. 1990 წ.
2. ი. სტალინი. „ამიერკავკასიის კონტრ-რევოლუციონერები სოციალიზმის ნიღბით“. თბილისი, 1936 წ.
3. საქართველოს ისტორიის ნარკვევები. ტ.6. თბილისი, 1972 წ.
4. ალ. ქუთათელი, პირისპირ, წიგნი 1-2. თბილისი, 1985 წ.
5. ჟურნალი „თეატრი და ცხოვრება“, 1915 წ. N23.